

Мирзаева Залина Рафиковна

*Учительница Истории школы – интернат № 61
для детей с нарушением слуха
Город Самарканд, Узбекистан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5958843>

СПЕЦИФИКА УРОКА ИСТОРИИ В ШКОЛЕ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ

Аннотация: *В статье исследуется специфика урока Истории в школе для детей с нарушением слуха заключается не в его структуре – она в основном остаётся традиционной.*

Своеобразие проявляется в использовании на уроке специальных методов и приемов обучения, которые помогают глухим и слабослышащим учащимся преодолевать при усвоении определенных знаний и умений трудности, обусловленные особенностями их развития.

История – это устный предмет, в ходе изучения которого обучающиеся с нарушением слуха активно используют речь и зрительные коммуникации. Важным этапом изучения истории является обогащение словарного запаса.

Основными направлениями работы со словами на уроке истории, являются:

1. Сочетание на уроках истории двух направлений работы: ориентации учащихся на осмысление читаемого и практическое овладение умениями строить высказывание;
2. Ознакомление с текстом как лингвистической единицей на уроках истории осуществляется практическим путём и предполагает усвоение учащимися целого рода понятий, связанных со следующими понятиями: тема урока, цели и задачи урока, новые словарные формы;
3. Взаимосвязь между различными речевыми умениями, формирующихся на различных этапах работы с текстом;
4. Усиление коммуникативной направленности процесса обучения.

В основу программы дидактической помощи, направленной на активизацию речевого развития школьников с нарушением слуха, положены следующие принципы:

1. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности, включающий в себя ориентацию на здоровые силы ребенка; развитие сохранных анализаторов, функций и систем организма; создание дополнительных возможностей для процесса компенсации недостаточно развитых функций и систем на основе природных возможностей ребенка;
2. Принцип дифференцированного и индивидуального подходов, а именно: создание условий психологического комфорта для каждого ребенка; создание

благоприятных условий формирования коммуникативных умений, учитывающих психофизиологические особенности и индивидуальные возможности детей;

3. Принцип ориентации на личностные потребности, мотивы и интересы школьников с нарушениями слуха;

4. Принцип социально-адаптирующей направленности, включающий в себя обеспечение максимально возможной самостоятельности и активности для школьника с нарушениями слуха в слышащем социуме с целью уменьшения «социального выпадения» из среды;

5. Принцип единства «изучения мышления и речи», коммуникации как средства «вращения ребенка в культуру», включающих в себя развитие словесно-логического мышления на основе словесной речи, в значительной степени, регулирующей поведение, формирование «коммуникативной потребности»;

6. Принцип приоритетности речевой деятельности, включающий в себя ориентацию на активизацию собственной деятельности ребенка, на расширение социального опыта, представлений, понятий и практических навыков речевого общения;

7. Принцип системности формирования речевых и коммуникативных знаний, навыков и умений младших школьников с нарушенным слухом, заключающегося в активизации процесса овладения языковыми средствами общения.

Методика изучения истории и работы со словами в школе для слабослышащих детей выделяет три группы задач: образовательно-познавательные, воспитательные (в том числе и эстетические), коррекционно-развивающие. Каждая группа задач представляет собой комплекс знаний и умений, которыми должны овладеть ученики за годы обучения. К образовательно-познавательным задачам можно отнести:

1. Формирование умений школьников анализировать читаемые тексты по истории;

2. Уточнение и расширение знаний школьников об истории мира;

3. Обогащение учащихся знаниями об исторических периодах;

4. Развитие навыков устной и письменной речи школьников.

К коррекционно-развивающим задачам можно отнести следующие:

- обогащение словарного запаса школьников, уточнение значений слов;

- создание условий для речевого общения учащихся на уроке, расширение их речевой практики;

- развитие слухового восприятия детей путем опознания, различения на слух слов, фраз, текстов;

- развитие познавательной деятельности школьников, совершенствование мыслительных операций, формирование интеллектуальных, организационных и учебных умений.

Обозначенные выше три группы задач решаются на уроке взаимосвязано, с учетом специфики исторического текста и этапа его изучения в соответствующем классе.

Словарные занятия на уроках в истории являются одним из основных звеньев многогранной и разнообразной по своим видам работы по развитию речи учащихся. Основная цель словарной работы – помочь учащимся осмысленно воспринимать содержание исторического материала. Задачи словарной работы на уроке истории:

- раскрыть значение слов, необходимых для понимания смысла читаемого и усиления этико-эстетического воздействия на учеников;
- расширить словарь слабослышащих и глухих учеников и путём организации речевой практики ввести новые понятия в их активный фонд речи;
- ознакомить школьников с языковыми выразительными средствами, ввести их в речь слабослышащих и глухих, сделав её более выразительной и эмоциональной;
- развить связную устную и письменную речь школьников.

Важность словарной работы предопределяется ограниченностью речевого развития слабослышащих и глухих школьников, своеобразием их словаря, для которого характерны замещения, смешение слов и неточность значений. Основной путь сознательного овладения словом – включение его в речевую практику слабослышащих и глухих детей. Только те слова, которые активно используются учениками при ответах, устных высказываниях и пересказах, будут усвоены прочно и сознательно.

Словарная работа должна пронизывать все этапы работы с текстом (и вводная беседа, и чтение, и анализ содержания вплоть до завершающего урока).

На каждом этапе работы с текстом словарная работа имеет свои конкретные задачи и формы реализации.

На этапе первоначального знакомства с текстом задача словарной работы иная: помочь ученикам осмыслить информацию. Учащиеся с помощью записанных на доске слов, словосочетаний, предложений отвечают на вопросы.

Содержание словарной работы ещё более усложняется на этапе обобщения, так как решается задача развития связной речи учащихся. Основной путь реализации этой задачи – создание условий для стимулирования связных высказываний слабослышащих и глухих школьников. Однако и на этом этапе возможно расширение лексики.

Рассмотрим приёмы объяснения слов. Одним из наиболее часто используемых приёмов при объяснении значения слова является применение наглядности, для чего учитель пользуется показом предмета или его изображением на картинке.

Другим приёмом является описание предмета словом.

Преднамеренное создание ситуаций, инсценировка, драматизация, пантомима помогают наглядно обозначить межпредметные связи, причинно-следственные

отношения тех или иных явлений. С их помощью удаётся побудить учащихся к общению, что способствует формированию речевых навыков и обобщений.

Чрезвычайно важным приёмом является обучение пониманию слова в контексте. Это учит школьников улавливать основную мысль отрывка, раздела, части материала.

Объяснение новых слов на уроке истории органически вплетается в содержание всех этапов урока (подготовка учащихся к чтению рассказа, чтение и усвоение содержания, анализ содержания).

На базе иллюстративного материала также можно подготовить учащихся к изучению материала. При рассматривании картины или серию картин, близких по тематике к теме, учитель не только готовит учащихся психологически к восприятию материала, но и разъясняет большую часть слов, словосочетаний. Причинно-следственные связи также лучше представлять с помощью иллюстративного материала.

Как известно, для того чтобы закрепить новое слово слышащему ребёнку, его надо употребить в речи шесть-семь раз. Для детей с нарушением слуха и речевым недоразвитием этот период закрепления словаря более длителен. Форма закрепления словаря различна. Самая традиционная-ведение словарей.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические исследования / Л.С. Выготский. – М.: Лабиринт, 1996.416 с.
2. Григорьева Т. А. Особенности познавательной деятельности детей с нарушением слуха. Учебно-методическое пособие .Минск , 2005
3. Зимняя И. А. Лингво-психолог речевой деятельности. -М. :Московский психолого-социальный институт, 2001.- 432с.
4. Зыков С.А. Обучение глухих детей языку по принципу формирования речевого общения / С.А. Зыков. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 360с
5. Коровин К. Г. Практическая грамматика в системе специального обучения слабослышащих детей языку М.:1976-255с.
6. Лурия А.Р. Язык и сознание / – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 119-139 с.
7. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха М.:Владос, 2001.- 275-с.
8. Речицкая Е. Г. Пархалина Е. В. Готовность слабослышащих детей дошкольного возраста к обучению в школе. М:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,2003,- 192с.ил.-(Коррекционная педагогика)
9. Тигранова Л.И.Развитие логического мышления у детей с недостатками слуха:Книга для учителя.-М.:Просвещение,1991.-64с.
10. Шиф. Ж. И. Усвоение языка и развития мышления у глухих детей.

FRANCE international scientific-online conference:
"SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM"
PART 1, 5TH FEBRUARY
